

AUTORÍA

Arce, Ricardo

rarce@uahurtado.cl

ritorama@gmail.com

<https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0009-0001-2784-863X>

Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.

Área de Investigación Riesgos Naturales, Ordenamiento Territorial, Geomorfología, Climatología.

Grupo Temático 5: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas.

Título Descriptivo: Valoración del Riesgo de Remoción en Masa en Instrumentos de Planificación Territorial en Chile. Aportes para la Gobernanza del Riesgo.

Palabras Claves: Riesgo, remoción en masa, planes reguladores, gobernanza, planificación territorial.

Objetivos.

Elaborar un diagnóstico de la Valoración del Riesgo por Remoción en Masa en los Instrumentos de Planificación Territorial en Chile a partir del análisis de tres comunas: Casablanca, Chañaral y Zapallar.

Analizar desde el punto de vista de la Gobernanza cómo es valorado el riesgo por remoción en masa en los Instrumentos de Planificación Territorial.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación.

Para la elaboración de la presente investigación, se analiza los Instrumentos de Planificación Normativos, para las comunas de Casablanca, Chañaral y Zapallar, acción que involucra un análisis de los casos de estudio y la valoración el riesgo por remoción en masa en dichas unidades administrativas.

Desde la perspectiva de la Gobernanza, se investiga como actúan los diferentes actores que participan en la construcción, actualización y gestión de los Instrumentos de Planificación Territorial. Para esto, se realiza un mapa de actores para los casos, estableciendo como se visualizan sus relaciones y grados de dependencia.

Para la construcción de este proyecto de investigación, se contó con información disponible en los diferentes organismos públicos y privados de nivel nacional, regional y comunal.

En lo específico se desarrollan las siguientes actividades:

Revisión bibliográfica especializada: Tesis de Posgrado y Pregrado, Informes Técnicos, papers especializados, análisis de Instrumentos de Planificación Territorial Normativos, Plan Regional Metropolitano de Valparaíso, Plan Intercomunal de las Comunas Costeras de Atacama, PRC Casablanca, PRC Chañaral, PRC Zapallar, Ordenanzas, Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental de los Instrumentos señalados anteriormente.

En relación con el levantamiento de información primaria, se realizan entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas a informantes claves, que a través de su experiencia permitirá conocer la valorización del riesgo de remoción en masa en la planificación de estas comunas en particular.

Planteamiento del problema y/o Resultados.

La geografía de Chile y la ocupación del territorio entabla una serie de amenazas latentes que, combinados con focos de vulnerabilidad, incrementan los niveles de riesgo.

Los procesos de remoción en masa son fenómenos naturales que se han establecidos siempre en las cuencas y costas. En general está relacionado con movimientos en laderas que se producen por efectos de la pendiente. La materialización de estos eventos en contacto con asentamientos humanos favorece situaciones de riesgo para la población que habita en dichos lugares.

En ese contexto, la Planificación Territorial se torna vital a la hora de la toma de decisiones en cuanto a la localización de los asentamientos humanos e infraestructura.

Los Instrumentos de Planificación Territorial, son los encargados de regular el territorio, de acuerdo con la normativa vigente, en sus escalas regional, intercomunal y comunal. En consecuencia, dentro de sus atribuciones esta incorporar zonas de riesgo.

Respecto de los primeros resultados del estudio de casos se puede señalar que:

La práctica de la Gobernanza en Casablanca se lleva a cabo a través de relación de actores que acercan posiciones a través de los procesos de participación ciudadana en la actualización del PRC, sin embargo, quedan pendientes algunas tareas en la Gestión de Riesgos como la constitución del Plan de Protección Civil, instrumento que permitiría a generar políticas de mitigación de desastres naturales a nivel comunal.

En el caso de la comuna de Chañaral, comuna que logra entrar en un proceso de Actualización del PRC, producto que se acogió a la Ley 16.282, sobre Sismos y Catástrofes, la cual permite solicitar la aprobación de PRC o modificación de estos a través de un Decreto emanado del MINVU, en un periodo que no supera los dos años.

Referente a la situación de la comuna de Zapallar, esta se presenta en una situación de atraso en términos de determinación de áreas de riesgo por remoción en masa, no

estando incluidas en PRC vigente, situación bastante compleja, considerando que esta comuna dentro de su entorno geográfico consta de un conjunto de cerros con pendientes, al igual que acantilados.

Se puede inferir, que hay una heterogeneidad de criterios en la construcción, actualización y formulación de los Planes Reguladores Comunales y la valoración que se le asigna al riesgo.

En el caso de los Planes Reguladores Comunales, los estudios fundados de riesgo son formalizados por el Concejo Municipal y al momento de aprobar la tramitación del instrumento. Es decir, en la misma discusión se abordan temas de fundamentación científica como lo son las zonas de amenazas y definiciones de planificación como la asignación de normas urbanísticas. Esta condición indivisible ha generado problemas de interpretación y, en muchos casos, ha incidido en la no tramitación del instrumento por “falta de acuerdo” respecto de las zonificaciones de riesgo. (Martínez et al.,2016)

Por lo tanto, no existe una unificación de criterios al determinar el riesgo en las diferentes regiones y comunas. En la situación actual, la planificación del territorio en Chile no es integral sino más bien de compartimientos estancos, de acuerdo con las disposiciones que dictan los organismos sectoriales, y sin que estas sean necesariamente coordinadas (Arenas et al.2010).

Descripción de Novedades y Relevancia del Trabajo.

La valorización específica del fenómeno de remociones en masa y su valoración en los Instrumentos de la Planificación Urbana no ha sido sujeto de estudio de muchas publicaciones en Chile. Por otra parte, los estudios de remociones en masa tradicionalmente se centran en la amenaza, en general este tipo de estudios corresponden a investigaciones de susceptibilidad de ocurrencia del fenómeno, con mapeos muy precisos, pero no se realiza un nexo con las normativas y la práctica, por tanto, no se analiza la realidad local y su aplicabilidad.

Respecto a la relevancia, de esta investigación, esta puede contribuir a vincular la academia con la planificación territorial y el ejercicio de la geografía profesional en Chile.

Referencias.

Arenas, F., Lagos, M., Hidalgo, R. (2010) Los Riesgos Naturales en la Planificación Territorial. Centro de Políticas Pública UC ISSN 0718-9745. Año 5/N°39. 1-11.

Martínez, C., Moris, R., Qüense, J. (2016) Valorización de las Áreas de Riesgo por Tsunami y potencial Evacuación: Propuestas para la Reducción del Riesgo de Desastre a Escala Local. Centro UC de Políticas Públicas. Concurso Políticas Públicas /2016 Propuestas para Chile Capitulo VIII. 243-278.